

I FONDAMENTI DEI DIRITTI UMANI, L'ISTRUZIONE E LA PACE SOSTENIBILE

Dott. Ignazio BARBETTA

*Dottorando di Diritto e religione (GIUR-07/A),
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II, Italia,
ignazio.barbetta@unina.it*

ABSTRACT: The Fundamentals of Human Rights, education and sustainable peace.

This paper seeks to explore the reasons behind the shortcomings of contemporary European educational systems. The persistent failure to achieve sustainable peace - nowadays perceived as a sort of *chimera* – can also, to a significant extent, be attributed to the limitations of the prevailing pedagogical models in Europe. These models remain deeply rooted in traditional and Eurocentric paradigms and are often delivered through hyper-competitive frameworks that prioritize the formation of “workers” over the cultivation of “free and democratic citizens.” In contrast, the adoption of an intercultural educational approach could offer a more coherent alignment with the principles of human rights and substantially contribute to the realization of a truly sustainable peace.

Keywords: *intercultural pedagogy, education and scholastic systems, human rights, sustainable peace, democracy.*

Sommario: *1. Brevi cenni sulle problematiche relative ai sistemi educativi dei paesi europei. – 2. Quadro normativo internazionale in materia di educazione. – 3. Pedagogia interculturale e pace sostenibile come metodo e fine per una democrazia cosmopolita.*

1. Brevi cenni sulle problematiche relative ai sistemi educativi dei paesi europei

Non può esserci pace senza educazione. Ma a ben vedere, nei sistemi educativi odierni, quantomeno in ambito europeo, non è possibile non scorgere una serie di rilevanti problematiche. Abbandono scolastico¹,

¹ Si veda il sito: <https://education.ec.europa.eu/it/education-levels/school-education/early-school-leaving>

carezza di insegnanti², difficoltà nell'inclusione delle "diversità"³ potrebbero agevolmente riassumerne la portata. In realtà, esse non sono altro che le punte dell'iceberg di un sistema complesso che appare incapace di rispondere integralmente alle ambizioni internazionali sancite nelle diverse carte dei diritti fondamentali in materia di educazione. Cause multiple concorrono a delineare questo parziale insuccesso che, se non per ragioni politiche ed economiche, può efficacemente essere saggiato attraverso considerazioni di tipo pedagogico. Si potrebbe affermare, infatti, seppur in termini relativi, che nel contesto europeo si adotti una pedagogia tendenzialmente comune tra i diversi Paesi. Le differenze, nondimeno, sono numerose; ma i principi basilari che sorreggono le strutture educative pre-universitarie, siano essi riferibili a valori o tecniche formative, appaiono generalmente condivisi. L'istruzione primaria, in linea di massima, è organizzata in modo tale da trasmettere ai discenti le basi conoscitive della scrittura, della lettura e della matematica. Nel passaggio dal livello primario a quello secondario, queste basi vengono potenziate e forniscono il terreno utile a far sì che lo studente possa orientare le sue scelte future. Queste scelte, poi, e a seconda della specifica offerta formativa, verranno canalizzate nell'individuazione di un istituto superiore.

Il meccanismo, pur con le dovute differenze di sistema, appare – nell'impostazione di base – simile in tutte le realtà europee. La Classificazione Internazionale Standard dell'Istruzione, meglio nota con la sigla inglese ISCED, è sicuramente un ottimo indicatore per chi volesse chiarire forma e funzionamento delle "strutture educative" europee⁴, ma nulla dice circa l'essenza e il senso ultimo della loro pedagogia. Qualora si volessero sottolineare i principi valoriali soggiacenti a u tali sistemi, bisognerebbero scandagliare una a una le offerte formative di tutti i Paesi europei. Emergerebbero delle differenze più o meno palesi e collocabili – idealmente - nei quattro versanti geografici con i quali si è soliti spazializzare geograficamente il continente. Eppure, nonostante nord, sud, est e ovest presentino

2 Si veda il sito: <https://it.euronews.com/my-europe/2024/08/31/almeno-24-paesi-dellue-hanno-problemi-di-carezza-di-insegnanti-ecco-perche>

3 Si veda il sito: <https://eurydice.indire.it/diversita-e-inclusione-nelle-scuole-in-europa/>

4 Si veda, sul punto, il diagramma delle strutture educative europee relativo all'anno accademico 2023/24 consultabile al seguente sito: <https://eurydice.indire.it/sistemi-educativi-europei-diagrammi-2023-2024/>

tra loro delle profonde diversità culturali, sociali ed economiche, gli obiettivi generali e il sostrato assiologico della pedagogia in Europa appaiono comunque rispondenti a denominatori comuni.

L'«uomo a una dimensione»⁵, assoggettato a modelli di vita omologanti che gli indicano le uniche strade percorribili per raggiungere una meta - che egli ritiene illusoriamente essere propria -, viene “addestrato” al pensiero razionale, tecnico e utilitaristico che solo una formazione specializzante e “moderna” può fornirgli. Così, le scuole adottano prevalentemente programmi che possono formare non tanto l'essere umano alla regole di convivenza con l'*Altro-da-sé*, quanto piuttosto il cittadino ad adoperarsi nel mondo del lavoro. L'aziendalizzazione ha inciso sul “fare insegnamento” e ha determinato, in maniera incontrovertibile, l'obiettivo principe della formazione scolastica: preparare persone *competenti* secondo standard di competenza internazionalmente riconosciuti⁶. Si pensi, in tal senso e a titolo esemplificativo, all'insegnamento della lingua inglese come lingua secondaria obbligatoria in tutti i Paesi dell'Unione, seguita dal francese e il tedesco⁷. Oppure, si guardi a tutti quei sistemi di valutazione del livello di formazione (PISA⁸, PIRLS⁹ e TIMSS¹⁰) adottati su larga scala, i quali

5 Mutuando termine e concetto dalle mirabili pagine scritte da H. Marcuse (trad. di L. Gallino e T.G. Gallino), *L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*, Einaudi editori, Torino, 1967.

6 Sul tema della competenza e il dibattito socio-pedagogico che lo concerne, si rinvia a L. Benandusi, S. Molina (a cura di), *Le competenze. Una mappa per orientarsi*, il Mulino, Bologna, 2018.

7 Si veda il sito: <https://eurydice.indire.it/linsegnamento-delle-lingue-straniere-a-scuola-in-europa/>

8 Indagine internazionale (Programme for International Student Assessment) delle competenze matematiche, scientifiche e di lettura, implementata ogni tre anni attraverso la somministrazione di test a studenti quindicenni e provenienti da più di ottanta Paesi del mondo. L'ultimo report, del 2022, è consultabile al seguente sito: <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html>

9 Indagine internazionale (Progress in International Reading Literacy Study) sulla valutazione delle competenze di lettura, implementata ogni cinque anni attraverso la somministrazione di test a studenti che hanno tra i nove e i dieci anni e che provengono da più di cinquanta Paesi del mondo. L'ultimo report, del 2021, è qui consultabile: <https://pirls2021.org/>

10 Indagine internazionale (Trends in International Mathematics and Science Study) quadriennale che misura la *performance* degli studenti nelle discipline conosciute come STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). In questa indagine, gli studenti sottoposti a valutazione vengono da sessanta Paesi del mondo e hanno un'età

effettuano un vero e proprio “calcolo” quantitativo dei livelli di competenza per materia. Si tratta di esempi che dipingono una realtà ben precisa, figlia di un processo di omologazione socio-culturale iniziato con l’Età moderna europea. L’appiattimento delle modalità e dei contenuti dell’insegnamento, in tal modo, fornisce il terreno di coltura utile all’accrescimento di uno spazio globale controllabile, prevedibile e maneggiabile, ma soprattutto sottomesso alle esigenze del mercato¹¹. Una condizione di fatto a tratti comprensibile, guardando alle difficoltà gestionali di una popolazione mondiale in perenne crescita, ma esecrabile, invece, quando in essa viene a concretizzarsi una massificazione culturale dissonante con l’eterogeneità degli individui e responsiva di un modello politico-economico storicamente originatosi in seno a quel mondo che ideologicamente definiamo “Occidente”. Di conseguenza, la forza auto-produttore e riproduttore del mercato e il suo incontrovertibile affidarsi alla teoria del libero scambio plasmano qualsiasi piega del vivere intersoggettivo planetario. L’economia stessa, così facendo, non è altro che il prodotto culturalmente – dunque anche religiosamente – orientato¹² di una parte di umanità che storicamente ha avuto la meglio su altre parti e che, per mezzo di tale prodotto, continua a reiterare la propria posizione di prevaricazione su di esse.

Se, restando nell’ambito esemplificativo poc’anzi prospettato, si volesse immaginare un sistema totalmente diverso da quello attuale, ci sarebbe da chiedersi quanto, nelle scuole europee, piuttosto che di lingua inglese risulterebbe appropriato istituire l’obbligatorietà dell’insegnamento di idiomi come il russo, l’arabo, il cinese e l’hindi. D’altronde, una tale soluzione

che va dagli otto ai tredici anni. L’ultimo report, del 2019, è qui consultabile: <https://timss2023.org/results/>

11 Come d’altronde specifica, volendo soffermarsi sul contesto italiano, lo stesso comunicato stampa pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 24 luglio 2025, ove si sottolinea che gli investimenti orientati al campo della formazione tecnica sono, tra l’altro, «in linea con i bisogni delle imprese». Cfr. <https://www.mim.gov.it/-/pnrr-valditara-firma-il-decreto-di-130-milioni-per-potenziare-i-laboratori-degli-its-academy-il-ministro-investiamo-nella-formazione-tecnica-di-eccell>

12 Sulla relazione tra “modello capitalistico” e cristianesimo si rinvia, *ex plurimis*, a J.A. Schumpeter (a cura di C. Napoleoni, trad. di P. Sylos Labini), *Storia dell’analisi economica*, Bollati Boringhieri, Torino, 1972; M. Weber (intro. di G. Galli, trad. di A.M. Marietti), *L’etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano, 1991; A. Fanfani, *Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione storica del capitalismo*, quarta ed., Marsilio editori, Venezia, 2006.

non sarebbe del tutto contraddittoria con l'attuale conformazione multiculturale della società europea, né tantomeno risulterebbe stridente rispetto alla infinita rete di interrelazioni che connette il Vecchio continente al resto del mondo¹³. Probabilmente, tuttavia, essa sfocerebbe in risultati non pienamente positivi perché inevitabilmente diretti a essenzializzare altre culture piuttosto che a integrare. In ogni caso, il fatto che una tale idea fatichi a farsi spazio nel dibattito politico europeo o che si limiti a restare teoria senza un'applicazione pratica concreta, resta il dato realmente preoccupante.

I problemi legati alla pedagogia, in altre parole, sono enormi e in linea di massima poco visibili. Se nelle precedenti righe questi problemi sono stati brevemente ricondotti a una causa primaria di matrice economica, le parole che seguono verteranno, invece, su questioni di tipo culturale e religioso. Una delle più grandi falle del sistema educativo, di fatti, consta nella mancanza di una pedagogia interculturale. E questa mancanza non solo rende impossibile un cambio di passo in direzione di una pace sostenibile; ma, nel suo *non-esserci*, disillude le aspettative delle più importanti carte internazionali là dove esse individuano le finalità che i Paesi stipulanti dovrebbero perseguire in materia di educazione, fanciullezza e adolescenza.

2. Quadro normativo internazionale in materia di educazione

Il tema dell'educazione reca con sé una innegabile dimensione giuridica. Educare, di fatti, vuol dire anche coltivare, negli studenti, un sentimento di auto ed etero normazione. Ma ci sono delle differenze ingenti tra i sistemi educativi dell'antichità, esclusivamente elitari, e quelli democratici moderni¹⁴. Il passaggio dalla società feudale a quella moderna ha dato vita a una concezione totalmente nuova dei sistemi educativi, sottoponendo questi a un'opera di mutazione integrale che li ha trasformati in dispositivi di controllo e codifica dei comportamenti sociali¹⁵. La rivolu-

13 Simion Belea, *Continuità e discontinuità nell'esperienza del migrante I*, *Buletin Științific, Fascicula Filologie, Seria A*, Vol. XXII, 2013, p. 218: „Emigrare per milioni di esseri umani significa spesso sopravvivere, fuggire da condizioni non più sostenibili o almeno ritrovare una speranza per la vita, anche se condannati, non poche volte, a rischiare la stessa vita durante lo straziante viaggio”.

14 Sulla storia dell'educazione si rinvia a M.S. Johnson, P.S. Stearns (trad. di F. Peri), *Storia dell'educazione. Una prospettiva globale*, Einaudi, Torino, 2025.

15 In tal senso si rinvia, *ex plurimis*, a M. Perrot (trad. Di A. Goldhammer), *A History of Private Life. IV. From the Fires of Revolution to the Great War*, The Belknap Press of

zione industriale, l'urbanizzazione e la massificazione della società hanno poi favorito un ricollocamento delle responsabilità pedagogiche nelle famiglie - ma solo in quanto intese come estensioni di entità nazionali ormai ontologizzate - per poi sfociare, nel secondo dopoguerra, a una sintesi sistemica educativa che ha visto, congiuntamente nelle famiglie e nelle istituzioni pubbliche (e private), il coagularsi dei meccanismi di formazione all'interno di una struttura unica e co-costruita di pedagogia giovanile.

A sancire questo passaggio, sul piano giuridico, è stato in primo luogo l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, secondo cui: «1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace¹⁶.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli».

Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1990; M. Foucault (trad. di R. Hurley), *The History of Sexuality*, voll. II e III, Pantheon Books, New York, 1986, ove si esamina l'utilizzo dell'educazione istituzionale come dispositivo di controllo e manipolazione dei comportamenti sessuali; per un breve excursus storico sulle teorie moderne concernenti l'educazione umana, A. Pandolfi, *Natura umana*, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 95 ss.

16 Simion Belea, "Recunoașterea drepturilor omului din punct de vedere juridic. Aplicarea prevederilor de organizațiile internaționale", *Jurnalul Libertății de Conștiință*, vol. 12, nr. 2, 2024, p.85. Il primo strumento internazionale per la tutela dei diritti umani è inserito in un quadro ben definito, ovvero la "Carta delle Nazioni Unite", redatta il 26 giugno 1945 a San Francisco, alla conclusione della Conferenza sull'Organizzazione Internazionale, e sottoscritta da 51 Paesi membri originari delle Nazioni Unite. Nel sistema concepito dagli estensori della Carta, la prevenzione e la tutela dei diritti fondamentali costituiscono il prerequisito per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. La Carta deve essere considerata una costituzione della comunità internazionale.

La gratuità e l'obbligatorietà sono espressioni sulle quali, prima delle altre, vorrei spendere due parole. Si tratta di due termini carichi di tensione, soprattutto perché posti l'uno di fianco all'altro. Essi, potrebbe affermarsi, rappresentano una sorta di riflesso dei principi democratici, un punto d'arrivo e anche di ripartenza. Nel caso della gratuità, infatti, viene a sancirsi il diritto *alla* istruzione in quanto essa consente a tutti l'accesso all'educazione. Nel caso dell'obbligatorietà, al contrario e in maniera quasi stridente con la gratuità, essa permette di tracciare il solco per una duplice evoluzione sociale. Anzitutto, perché presuppone che tutti, fino a una determinata età, acquisiscano nozioni basilari del sapere comune senza restare indietro rispetto agli altri. In secondo luogo, considerato il contesto storico in cui fu elaborata la Dichiarazione, perché agì come dispositivo di compensazione per tutte quelle famiglie che, nel dopoguerra, mostravano, per ragioni di "resistenza ideologica" o di esigenze materiali, una certa reticenza o difficoltà ad affidarsi alle istituzioni deputate all'insegnamento. In tal senso, dalla fine del secondo conflitto mondiale in avanti, proprio grazie ai principi di gratuità e obbligatorietà scolastica si riuscì a incidere positivamente sul dislivello formativo e a scongiurare, così, il riassetarsi di una qualsiasi condizione previgente di tipo elitario¹⁷.

L'attenzione successiva va ad altre due espressioni che, oltre a presentare una tensione "filologica" stante nella loro vicinanza sintattica, appaiono ancor oggi foriere di contraddizioni e risultati deleteri in seno alle strutture pedagogiche europee. Si tratta delle espressioni "egualmente accessibile" e "sulla base del merito". Se, infatti, il merito prepone criteri di accessibilità al prosieguo degli studi per un discente, come può, allora, un sistema educativo, dirsi coerentemente ed effettivamente "eguale" rispetto alla fruibilità del servizio? La questione si inserisce all'interno di un'altra enorme problematica, che è quella dell'indifferenza delle differenze, frutto di una piatta applicazione del moderno e democratico principio giuridico dell'uguaglianza che, proprio nel trattare tutti in "egual" modo, tratta tutti in modo diverso quando non ne considera le peculiarità religiose, culturali, sessuali, coscienziali, identitarie¹⁸. Per quanto i dispositivi normativi abbiano formalmente

17 Perlomeno, questo è quanto accadde nei Paesi c.d. "sviluppati"; ma la condizione di disparità dei livelli educativi tra Paesi è già un presupposto di irraggiungibilità del vivere pacifico e democratico.

18 In tal senso si rinvia a M. Ricca, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013; L. Palazzani, *Filosofia per il diritto. Teorie, concetti, applicazioni*, seconda ed., G. Giappichelli editore, Torino, pp. 129-150.

perso, come si vedrà a breve, quel criterio meritocratico che infondeva l'art. 26 della Dichiarazione, oggi giorno la realtà sociale e politica proiettata nei luoghi educativi appare comunque ancorata a un'idea di egualitaria che trova nel merito il suo standardo. Un esempio in tal senso arriva proprio dalla politica italiana. L'art. 6 del decreto legge n. 173 dell'11 novembre 2022, infatti, ha disposto che il "Ministero dell'Istruzione" italiano assumesse una nuova denominazione: "Ministero dell'Istruzione e del Merito". Si tratta, come noto, di adeguamenti normativi coerenti sia con l'art. 26 della Dichiarazione del 1948, sia con il dettato normativo ex art. 34, comma 3 della Costituzione italiana secondo cui «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Ma ridurre questa scelta a questione di puro adeguamento nominalistico appare, forse, un'interpretazione troppo parziale. La scuola "del merito", d'altronde, non fa altro che ribadirlo quotidianamente.

Salvo restando, in ogni caso, l'assoluta adeguatezza di una norma superiore che garantisca il sostenimento degli indigenti nel raggiungimento dei gradi più alti degli studi, quando capaci e meritevoli, quale trattamento è invece riservato a quelli non privi di mezzi, ma meno capaci e meno meritevoli? Il sistema fondato tendenzialmente sulla competizione e l'insegnamento verticalizzato¹⁹, com'è il caso della media delle scuole europee, appare riservare a questi ultimi lo stesso tipo di trattamento riservato agli altri. A questo *modus operandi* occorre dare giustificazione attraverso il principio di uguaglianza applicato nell'organizzazione e nello svolgersi delle attività curriculari. La massima è quella di trattare tutti in egual modo²⁰ e l'unico modo per bilanciare questa uguaglianza omologante sta nel principio di autonomia degli istituti scolastici, grazie al quale questi possono, pur sempre entro i limiti di livelli essenziali da garantire individuati a monte, diversificare le proprie prassi pedagogiche

19 Intendo dire di trasmissione delle conoscenze secondo un approccio *top-down* che parta dall'insegnante per arrivare all'alunno, senza prevedere forme di co-costruzione dell'apprendimento. Si pensi, banalmente, alla posizione dei banchi posti, in linea di massima, a file da due e in orizzontale dinanzi al/alla professore/professoressa; architettura di una classe che, va sottolineato, pur ripresentandosi con una certa frequenza non rappresenta comunque una regola fissa. Si guardi, ad esempio, all'eccezione costituita dal modello finlandese.

20 Per una breve ricostruzione del dibattito sull'uguaglianza nelle scuole, si rinvia a A. Lauro, *Un devoir de justice: le sfide dell'uguaglianza nel diritto all'istruzione scolastica*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. n. 1, 2023, pp. 27-57.

e modularle in senso interculturale²¹. In alcune circostanze, infatti, le scuole dimostrano di saper accogliere le esigenze di tutti dando “a ciascuno il suo” e non a tutti lo stesso²².

Da un punto di vista prettamente giuridico, in ogni caso, la Dichiarazione Universale dei Diritti umani all'art. 26 comma 2 fornisce una risposta alla domanda precedente: nel primo caso prevedendo che l'istruzione sia indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e, nel secondo, disponendo che la Repubblica si impegni a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Dinnanzi a queste enunciazioni, tuttavia, verrebbe da chiedersi se allo stato attuale le società europee²³ riescano davvero a realizzare le finalità auspiccate. Un

21 In tal senso, e in maniera circoscritta al contesto italiano, si veda A. Sandulli, *Scuola e università Tra concorrenza ed eguaglianza sociale*, 50° Convegno di studi amministrativi, Varenna, 16, 17 e 18 settembre 2004, “L'attuazione del titolo V della Costituzione”, in *Astrid*, 2004, pp. 1-29. In generale, con riguardo al contesto europeo, si consulti, invece, il seguente sito: https://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/06/bollettino_autonomia_2009.pdf

22 Nel caso italiano, per una panoramica generale sui progetti scolastici, si veda il seguente sito: <https://www.mim.gov.it/progetti-e-iniziative-internazionali>

23 Con riferimento ai dispositivi costituzionali di altri Paesi europei, si vedano: l'art. 24 della Costituzione belga (peraltro contraddistinta da un riconoscimento esplicito, alle comunità religiose, della titolarità del controllo sull'insegnamento religioso); gli artt. 23, 47 e 52 della Costituzione bulgara; l'art. 76 della Costituzione danese; gli artt. 6 e 7 della Costituzione tedesca; l'art. 37 della Costituzione estone; l'art. 33 della Costituzione ceca; l'art. 42 della Costituzione irlandese; gli artt. 16 e 108 della Costituzione greca; l'art. 27 della Costituzione spagnola; gli artt. 62, 63 e 65 della Costituzione croata; l'art. 20 della Costituzione cipriota; l'art. 112 della Costituzione lettone; gli artt. 40 e 41 della Costituzione lituana; l'art. 23 della Costituzione lussemburghese; gli artt. XI e XVI della Costituzione ungherese; gli artt. 10 e 11 della Costituzione maltese; l'art. 23 della Costituzione dei Paesi Bassi; gli artt. 14 e 14° della Costituzione austriaca; gli artt. 94, 103 e 117 della Costituzione polacca; gli artt. 43 e 73 della Costituzione portoghese; art. 32 della Costituzione rumena; gli artt. 54 e 57 della Costituzione slovena; art. 42 della Costituzione slovacca; l'art. 16 della Costituzione finlandese; l'art. 21 della Costituzione svedese. Per quanto riguarda, invece, la Costituzione francese del 1958, non vi è un esplicito riferimento all'educazione, ma un rimando – nel preambolo – alla Dichiarazione dei Diritti universali del cittadino e dell'uomo del 1789 e, soprattutto, al preambolo della precedente Costituzione del 1946 che si esprimeva in materia di educazione. In ultimo, va segnalato che all'art. 34 si dispone il rinvio alla legge ordinaria per materie che, tra le altre, vertono anche sull'insegnamento. Per una panoramica sulla situazione scolastica europea, di tipo prettamente sociologi-

quesito, questo, che inevitabilmente porta con sé un insieme di risposte cariche di perplessità. Una tra queste, cioè quella relativa alla mancanza di un'educazione interculturale, è quella sulla quale il presente articolo vuole focalizzare l'attenzione.

Tornando alla cornice normativa internazionale, dunque, è possibile dedurre dalle varie carte giuridiche la definizione di un impegno educativo in senso interculturale? Se la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani individua delle linee generali in materia di educazione, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 16 dicembre 1966, offre un quadro normativo più incline ad abbracciare una concezione multiculturalista dell'insegnamento.

In primo luogo, infatti, va evidenziato che il Patto del 1966 pare mitigare quel connotato di meritocrazia presente nella precedente Dichiarazione del 1948, veicolando – implicitamente – i sistemi scolastici verso approcci maggiormente inclusivi. Le disposizioni in materia educativa, condensate nell'articolo 13 del documento internazionale²⁴, quantomeno

co-statistico, si rimanda, invece, al seguente sito: <https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor/en/index.html>

24 Così recita l'art. 13: «1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 2. Gli Stati Parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che: a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; b) l'istruzione secondaria, nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata, nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso; e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

da un punto di vista di linguaggio giuridico, sembrerebbero predisporre le basi per una scuola più sensibile alle necessità di perequazione delle disuguaglianze di merito, oltre che di quelle materiali. Di fatti, non vi sono, nell'enunciato, riferimenti alla parola "merito", la quale viene preferita dall'inciso "attitudini di ciascuno", senz'altro più coerente ai valori democratici in quanto riferibile a un sistema educativo non imperniato meramente su meriti e competenze degli studenti, ma volto alla formazione di questi senza distinzioni di specie. Questa teleologia viene riproposta e sviluppata in altri documenti internazionali. È il caso della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre del 1965, che, all'art. 5, lettera e), punto V, conferma l'impegno degli Stati firmatari a garantire il «diritto all'educazione ed alla formazione professionale», vietando ed eliminando qualsiasi «discriminazione razziale in tutte le forme»; o anche il caso della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, con la quale si riconosce, all'art. 10, il diritto all'educazione in prospettiva di uguaglianza di genere; o, ancora, è il caso degli artt. 28 e 29 della Convenzione sui Diritti del Bambino, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 20 novembre 1989. Questi e altri documenti internazionali²⁵, dunque, non hanno fatto altro che aprire, nello spazio del possibile giuridico, nuovi luoghi di iscrizione per iniziative e modelli pedagogici che guardassero alle diversità nell'ottica

3. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato».

25 Tra gli altri, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990, all'art. 30; la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità del 2006, all'art.24; la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani del 2011, all'art. 2.

di una loro integrazione propositiva negli universi scolastici. Ciò nonostante, da essi non è derivata una canalizzazione degli sforzi degli Stati europei in direzione interculturale, bensì un reiterarsi di una “consuetudine” politico-pedagogica rimasta ancorata all'inefficace adagio multiculturalista che quegli stessi Stati conducevano e hanno continuato a condurre sino agli inizi del nuovo millennio²⁶.

La svolta interculturale nel campo educativo, a oggi, non può dirsi realizzata. Tuttavia, guardando al quadro normativo europeo, vi sono alcuni documenti che si pongono a fondamento di un possibile e concreto cambiamento in tale direzione: il documento adottato dal Consiglio d'Europa nel 2004 e nominato *Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU*²⁷; e il *Libro Bianco sul dialogo interculturale*²⁸ e le *Linee guida per l'educazione interculturale*, entrambi adottati, nel 2008, dal Consiglio d'Europa.

La relazione sussistente tra ambizioni politiche e normative profuse in questi atti e realtà sociale appare contraddistinta da un certo divario. Le Linee guida, così come il Libro Bianco, sono infatti documenti marchiati da uno stampo “migratorio”, ovvero nascono dall'esigenza di integrare sorta dalle difficoltà a gestire i flussi in entrata²⁹. Tuttavia, essi si pongono al crocevia di una serie di percorsi istituzionali che, rispetto a due decenni fa, mostrano un'attitudine distinta nei confronti dell'*alterità*. Il rammarico attuale, nel presente che viviamo, sta tutto nell'aver virato il timone delle politiche scolastiche in direzione opposta rispetto agli intenti di queste carte. In teoria disponiamo di alternative; nella pratica, scegliamo l'attaccamento a una tradizione che concettualizziamo come “fissa”, autentica, integrale. E

26 Simion Belea, *Continuità e discontinuità nell'esperienza del migrante*, *Buletin Științific, Fascicula Filologie, Seria A*, Vol. XXII, 2013, p. 219: „Il migrante vive spesso nella dinamica dei confronti e della “continuità” o “discontinuità” con la sua memoria narrativa e storica, fatta di persone e luoghi, sapori e tradizioni, significati e valori, ossia tutto ciò che appartiene alla sua propria cultura.”

27 Cfr. https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/82745.pdf

28 Sul Libro Bianco si rinvia a M. d'Arienzo, *Dialogo interculturale, mediazione giuridica e integrazione sociale*, in *Diritto e Religioni*, vol. 10, fasc. n. 2, 2015, pp. 420-437; D. Strazzari, *Intercultural Education: What Is Called for? A Comparison of European and Latin-America Experiences*, in *Calumet – intercultural law and humanities review*, 18, 2023, pp. 42-67.

29 D. Strazzari, *op. cit.*, pp. 45 ss.

gli eventuali virtuosismi sono lasciati alle scuole in quanto enti dotati di autonomia. Per tale ragione, il cambio di nome del Ministero cui si è prima fatto cenno è solo uno dei tanti esempi capaci di dimostrare, dietro l'esigenza di un adeguamento nominalistico a normative nazionali/internazionali, un vero e proprio ancoraggio dell'intera struttura educativa ai modelli meritocratici volti a formare, secondo un'impostazione etnocentrica e competitiva, lavoratori e non cittadini democratici e cosmopoliti³⁰.

E, nel momento in cui l'insegnamento non è più un *insegnare a imparare e stare insieme*, ma *insegnare per formare futuri lavoratori*, l'incompatibilità tra diritti umani, pace sostenibile e modelli pedagogici tecnico-razionali corre ad occupare quei vuoti che separano la realtà fenomenica odierna dalle ambizioni interculturali e interreligiose.

4. Pedagogia interculturale e pace sostenibile come metodo e fine per una democrazia cosmopolita.

Una prima incompatibilità riguarda proprio la competizione. Culture diverse vivono in maniera diversa la competitività³¹, e questo presupposto è già sufficiente a constatare il tremolare delle travi che sorreggono le strutture educative europee nelle società multiculturali. Ma al di là della competitività, che non è una dimensione sociale ontologicamente riprovevole se armonizzata col suo contraltare della cooperatività, il problema delle scuole in Europa è anche un problema di contenuti didattici. Storia e Geografia, ad esempio, presentano un'impronta tendenzialmente euro-centrica o stato-centrica³². Nei contenuti di questi e altri insegnamenti, pertanto, fanno fatica a iscriversi le soggettività dei migranti e le loro auto-rappresentazioni identitarie. E quando queste auto-rappresentazioni non possono parteci-

30 In termini critici, si rinvia alle brevi considerazioni di M. Baldacci, *Dalla critica alla meritocrazia al diritto all'istruzione*, in *Associazione professionale Proteo Fare Sapere*, 2024, pp. 1-4

31 Per un'agile ricostruzione teorica sulla relazione tra cultura e competizione, si rinvia a K. Wu, T. Talhelm, *Hide a Dagger Behind a Smile: A Review of How Collectivistic Cultures Compete More Than Individualistic Cultures*, in S.M. Garcia, A. Tor, A.J. Elliot (a cura di), *Oxford Handbook of the Psychology of Competition*, 2021, pp. 1-47, consultabile al link: <https://academic.oup.com/edited-volume/37081>.

32 E, a partire dall'Età moderna, in qualsiasi campo del sapere scientifico, lo sono sempre state, come dimostrato efficacemente in E.W. Said (trad. di S. Galli), *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente*, Feltrinelli, Milano, 2023, soprattutto pp. 199-225.

pare a pieno titolo nella vita scolastica, perché impossibilitate a farsi fonti generative di contenuti del sapere, diviene automaticamente impossibile costruire spazi di conoscenza interculturale e interreligiosa, dunque porre le basi per un sano divenire dei processi di formazione identitaria³³.

Ai problemi che scaturiscono dalla didattica della competizione e dalla mancata partecipazione dialogico-istituzionale degli *stranieri* all'organizzazione della didattica, si aggiungono, poi, la mancanza di un'adeguata competenza di tipo interculturale da parte degli insegnanti, e l'assenza di un insegnamento indirizzato all'educazione civica cosmopolita, da impartire agli alunni³⁴. Si tratta di criticità, dunque, che potrebbe essere superate qualora si decidesse di perseguire, organicamente, una pista di tipo pedagogico interculturale.

È pur vero che nel contesto europeo vi sono sistemi educativi che hanno optato per un approccio declinato in tal senso, ma si tratta prevalentemente di indicazioni, raccomandazioni, impostazioni generali se non addirittura modelli cross-culturali o mediativi, piuttosto che realmente interculturali³⁵. Tali approcci, così, diventano orientamenti di massima e non impostazioni sistematicamente adottate dagli organi politici responsabili in materia scolastica. E qualsiasi assenza di educazione civica cosmopolita e interculturale, si trasforma inevitabilmente in un presupposto di impossibilità a creare traiettorie di «continuità semantica tra cittadinanza legale e cittadinanza sociale»³⁶.

33 Sui processi di formazione identitaria e la necessità di un *Altro* nella costruzione dell'io, si rinvia a G. Pasqualotto, *East & West. Identità e dialogo interculturale*, Marsilio editore, Venezia, 2003; M. Ricca, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2013; A. Staid, *Le nostre braccia. Meticcio e antropologia della nuova schiavitù*, Le milieu, Milano, 2018.

34 Sul punto, si rinvia a M. Ricca, *Pedagogia giuridica interculturale ed educazione civica cosmopolita*, in *Scienzaepace*, n. 2, 2011, pp. 1-30.

35 Da un punto di vista statistico-sociologico, si veda il report consultabile al seguente sito: <https://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2019/01/Integrating-Students-from-Migrant-Backgrounds-into-Schools-in-Europe-National-Policies-and-Measures.pdf>; e anche https://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2024/08/Quaderno_eurydice_58_per-WEB.pdf Sul concetto di pedagogia interculturale, in prospettiva generale e come metodo da applicare in chiave sistemica, si rinvia ad A. Portera, *Educazione e pedagogia interculturale*, il Mulino, Bologna, 2022. Sul concetto di pedagogia interculturale in chiave antropologica e filosofica, si rinvia alle brevi ma dense osservazioni di M.A. Pretceille, *La pédagogie interculturelle: entre multiculturalisme et universalisme*, in *Recherches en éducation*, n. 9, 2010, pp. 10-17.

36 M. Ricca, *op. ult. cit.*, p. 17.

In una società multiculturale e multireligiosa, al contrario, è proprio di queste traiettorie che si abbisogna. Si tratta di un'esigenza indispensabile se si vuole rispondere coerentemente e positivamente agli obiettivi che la comunità internazionale ha assunto in sede di regolamentazione normativa. Le Carte internazionali menzionate nel precedente paragrafo, infatti, sono solite collegare il diritto all'istruzione agli obiettivi di pace e diffusione dei valori democratici e di una cultura dei diritti umani³⁷.

Il fondamento dei diritti umani sta nel loro polimorfismo e nella loro duttilità. Tali diritti possono prestarsi ad applicazioni eterogenee a seconda degli universi culturali che li ricevono e possono, dunque, porre le fondamenta per la costruzione di arene di dialogo interculturale e multilivello. Per tali ragioni, l'educazione viene logicamente e teleologicamente connessa agli obiettivi democratici; senza di essa, tutto l'orizzonte valoriale e finalistico della comunità internazionale non avrebbe alcun senso, alcun auspicio di fattibilità.

Ma se l'educazione non assume una visione globale e non inizia a favorire il *saper vivere* al *saper lavorare*, come può dirsi responsiva rispetto agli obiettivi preposti? A questa mutazione di scopo, dovrebbe poi accompagnarsi una trasformazione delle modalità di insegnamento, della disposizione delle classi, del rapporto tra scuole e gruppi sociali esterni (famiglie, enti, luoghi di lavoro), dei contenuti didattici, degli investimenti dei Paesi nei settori dell'istruzione e della ricerca. In caso contrario, ovvero restando la realtà scolastica odierna così com'è, il *non* adeguamento delle società al mutato panorama globale potrebbe apparire come una violazione – implicita e velata – dei diritti umani. Nessuno spazio concreto per l'ottenimento e il mantenimento di una pace sostenibile; nessuna prevenzione e nessuno sradicamento delle discriminazioni; ma, di fatto, la persistenza di un diritto all'istruzione palesemente difettivo e poco inclusivo.

Le parole espresse nel secondo comma dell'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, Dichiarazione peraltro ratificata da tutti i Paesi europei, saranno definibili, a quel punto, come mere *flatus vocis*. Nulla più.

37 Simion Belea, "Recunoașterea drepturilor omului din punct de vedere juridic. Aplicarea prevederilor de organizațiile internaționale", *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol. 12, Nr. 2, 2024: "L'UE dispone già di un'infrastruttura per i diritti fondamentali, ma questa deve essere ulteriormente sviluppata per rispondere alle sfide vecchie e nuove."

Bibliografie:

- ✦ BELEA, Simion, "Recunoașterea drepturilor omului din punct de vedere juridic. Aplicarea prevederilor de organizațiile internaționale", *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol. 12, Nr. 2, 2024.
- ✦ BELEA, Simion, *Continuità e discontinuità nell'esperienza del migrante*, *Buletin Științific, Fascicula Filologie, Seria A*, Vol. XXII, 2013, p. 219.
- ✦ BENANDUSI, L., MOLINA S. (a cura di), *Le competenze. Una mappa per orientarsi*, il Mulino, Bologna, 2018.
- ✦ D'ARIENZO, M., *Dialogo interculturale, mediazione giuridica e integrazione sociale*, in *Diritto e Religioni*, vol. 10, fasc. n. 2, 2015, pp. 420-437.
- ✦ FANFANI, A., *Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione storica del capitalismo*, quarta ed., Marsilio editori, Venezia, 2006.
- ✦ FOUCAULT, M. (trad. di Hurley R.), *The History of Sexuality*, voll. II e III, Pantheon Books, New York, 1986.
- ✦ JOHNSON, M.H., STEARNS P.S. (trad. di Peri F.), *Storia dell'educazione. Una prospettiva globale*, Einaudi, Torino, 2025.
- ✦ LAURO A., *Un devoir de justice: le sfide dell'uguaglianza nel diritto all'istruzione scolastica*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. n. 1, 2023, pp. 27-57.
- ✦ MARCUSE, H. (trad. di Gallino L. e Gallino T.G.), *L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*, Einaudi editori, Torino, 1967.
- ✦ PALAZZANI, L., *Filosofia per il diritto. Teorie, concetti, applicazioni*, seconda ed., G. Giappichelli editore, Torino, 2022.
- ✦ PANDOLFI, A., *Natura umana*, il Mulino, Bologna, 2006.
- ✦ PASQUALOTTO G., *East & West. Identità e dialogo interculturale*, Marsilio editore, Venezia, 2003.
- ✦ PERROT, M. (trad. di Goldhammer A.), *A History of Private Life. IV. From the Fires of Revolution to the Great War*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1990.
- ✦ PORTERA, A., *Educazione e pedagogia interculturale*, il Mulino, Bologna, 2022.
- ✦ PRETCEILLE, M.A., *La pédagogie interculturelle: entre multiculturalisme et universalisme*, in *Recherches en éducation*, n. 9, 2010, pp. 10-17.
- ✦ RICCA, M., *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013.

- ✦ ID., *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2013.
- ✦ ID., *Pedagogia giuridica interculturale ed educazione civica cosmopolita*, in *Scienzaepace*, n. 2, 2011, pp. 1-30.
- ✦ SAID, E.W. (trad. di Galli S.), *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente*, Feltrinelli, Milano, 2023.
- ✦ SANDULLI, A., *Scuola e università Tra concorrenza ed eguaglianza sociale, 50° Convegno di studi amministrativi, Varenna, 16, 17 e 18 settembre 2004, "Lattuazione del titolo V della Costituzione"*, in *Astrid*, 2004, pp. 1-29.
- ✦ SCHUMPETER, J.A. (a cura di NAPOLEONI C., trad. di Sylos Labini P.), *Storia dell'analisi economica*, Bollati Boringhieri, Torino, 1972.
- ✦ STAID, A., *Le nostre braccia. Meticciano e antropologia della nuova schiavitù*, Le milieu, Milano, 2018.
- ✦ STRAZZARI, D., *Intercultural Education: What Is Called for? A Comparison of European and Latin-America Experiences*, in *Calumet – intercultural law and humanities review*, 18, 2023, pp. 42-67.
- ✦ WEBER, M. (intro. di GALLI G., trad. di Marietti A.M.), *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano, 1991.
- ✦ WU, K., TALHELM T., *Hide a Dagger Behind a Smile: A Review of How Collectivistic Cultures Compete More Than Individualistic Cultures*, in GARCIA, S.M., TOR, A *Fondamenti dei diritti umani, educazione e pace sostenibile*, ELLIOT, A.J. (a cura di), *Oxford Handbook of the Psychology of Competition*, 2021, pp. 1-47.